

Sifatli ta'lim-yorqin kelajak

ISSN 3060-4761

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ILMIY XABARNOMA

ILMIY-USLUBIY JURNAL

MAXSUS SON IYUL 2025

TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**SCIENTIFIC BULLETIN OF TERMEZ STATE
PEDAGOGICAL INSTITUTE**

**НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК ТЕРМЕЗСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ИНСТИТУТА**

**TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
ILMIY XABARNOMASI**

ILMIY-USLUBIY JURNAL

2025/ MAXSUS SON

Ushbu sonda 2025 yil 7-8 fevralda o'tkazilgan "Kolloid kimyo: Kimyoviy texnologiya, ekologiya va sanoat uchun innovatsiyalar va yechimlar" mavzusidagi xalqaro anjumanning kolloid kimyo va atrof muhit muhofazasiga doir hududning dolzarb muammolari va ularning yechimlarini qamrab olgan maqolalar kiritilgan

Termiz-2025

3. Соатов С. У. и др. получение и ик-пектроскопическое исследование пластификатора ди-2-этилгексилмалеината //Universum: технические науки. – 2022. – №. 12-6 (105). – С. 16-20.

4. Vinyl Institute Electrical Materials Council, Note: Vinyl An enlightening look at the 50-year history of the world's leading electrical material // Vinyl Addit. Technol. – 1991. V. 13 (4). P. 223-225 б.

5. Хасанов В. В. и др. Синтез дымоподавляющих присадок на основе неорганических молибдатов к ПВХ-пластикату и исследование их антидымных характеристик //Научно-технический вестник Поволжья. – 2016. – №. 4. – С. 32-34.

6. Rahman S. PVC pipe & fittings: underground solutions for water and sewer systems in North America //2nd Brazilian PVC Congress, Sao Paulo. – 2007. – С. 19-20.

7. Гольдаде В. А. Современные тенденции развития полимерной пленочной упаковки //Полимерные материалы и технологии. – 2015. – Т. 1. – №. 1. – С. 63-70.

8. Rajendran, S., Scelsi, L., Hodzic, A., Soutis, C., Al-Maadeed, M.A. Environmental impact assessment of composites containing recycled plastics // Resources, Conservation and Recycling.– 2012. – V.60.– Pp.131–139.

UDK: 452.3

О

ORCID: 0000-0001-5063-0914

С

СИНТЕЗ, СВОЙСТВА И ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРА I ПОЛИФЕНИЛЕНСУЛЬФИДА (ПФС)

D

Султонов Ойбек Комилжонович

**Ташкентский научно-исследовательский
институт химической технологии, докторант**

Е

Каримов Масъуд Убайдулла угли

**Ташкентский научно-исследовательский
институт химической технологии, д.т.н., профессор**

G-mail: masudkarimov27@gmail.com

Джалилов Абдулахат Турапович

**Ташкентский научно-исследовательский
институт химической технологии**

Академик АН РУз, д.х.н., профессор

E-mail: gup_tniixt@mail.ru

о

у **Аннотация:** В последние годы, в связи с растущей потребностью в полимерных материалах, устойчивых к высоким температурам, активно исследуются суперконструкционные термопласты, в частности полифениленсульфид (ПФС). В данной

к08

т

а

статье освещены физико-химические свойства ПФС, методы его синтеза, морфология, а также термический анализ. ПФС был синтезирован посредством высокотемпературной поликонденсации смеси 1,4-дихлорбензола и сульфида натрия. Полученный полимер исследован с использованием приборов SHIMADZU DTG-60 методами термогравиметрического (TGA) и дифференциального термического (DTA) анализа. Результаты термического анализа показали, что полимер ПФС сохраняет стабильность при температурах выше 488 °С, что подтверждает его потенциал для широкого промышленного применения. Полученные данные служат основой для использования ПФС в автомобильной промышленности, электротехнике и других отраслях благодаря его высокой термической стабильности и химической инертности.

Ключевые слова: полифениленсульфид (ПФС), суперконструкционные полимеры, термическая стабильность, TGA, DTA, высокая температура, конденсационная полимеризация, кристаллический термопласт, химическая стабильность.

POLIFENILENSULFID (PFS) POLIMERINING SINTEZI, XUSUSIYATLARI VA TERMİK TAHLILI

Annotatsiya: So‘nggi yillarda yuqori haroratlarga chidamli polimer materiallarga bo‘lgan ehtiyojning oshishi munosabati bilan, superkonstruksion termoplastlar, xususan polifenilensulfid (PFS) faol tadqiq etilmoqda. Ushbu maqolada PFSning fizik-kimyoviy xususiyatlari, sintez usullari, morfologiyasi hamda termik tahlili yoritilgan. PFS 1,4-dixlorbenzol va natriy sulfid aralashmasini yuqori haroratda polikondensatlash orqali sintez qilindi. Olingan polimer SHIMADZU DTG-60 qurilmasida termogravimetrik (TGA) va differensial termik (DTA) tahlil usullari yordamida o‘rganildi. Termik tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, PFS polimeri 488 °C dan yuqori haroratlarda o‘z barqarorligini saqlab qoladi, bu esa uning keng sanoat miqyosida qo‘llanilish imkoniyatlarini tasdiqlaydi. Olingan ma‘lumotlar yuqori termik barqarorligi va kimyoviy inertligi tufayli PFSni avtomobilsozlik, elektrotexnika va boshqa sohalarda qo‘llash uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: polifenilensulfid (PFS), yuqori konstruksiyali polimerlar, issiqlikka chidamlilik, termogravimetrik tahlil (TGA), differensial termik tahlil (DTA), yuqori harorat, kondensatsion polimerlanish, kristall termoplastik, kimyoviy barqarorlik.

SYNTHESIS, PROPERTIES, AND THERMAL ANALYSIS OF POLYPHENYLENE SULFIDE (PPS) POLYMER

Abstract: In recent years, due to the growing demand for polymer materials resistant to high temperatures, significant attention has been directed toward the study of high-performance engineering thermoplastics, particularly polyphenylene sulfide (PPS). This article presents an overview of the physicochemical properties of PPS, its synthesis methods, morphology, and thermal analysis. PPS was synthesized via high-temperature polycondensation of a mixture of 1,4-dichlorobenzene and sodium sulfide. The resulting polymer was characterized using SHIMADZU DTG-60 equipment through thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA). The thermal analysis results demonstrated that PPS maintains its stability at temperatures exceeding 488 °C, confirming its potential for broad industrial applications. The obtained data

support the use of PPS in the automotive industry, electrical engineering, and other sectors, owing to its high thermal stability and chemical inertness.

Keywords: polyphenylene sulfide (PPS), high-performance polymers, thermal stability, TGA, DTA, high temperature, condensation polymerization, crystalline thermoplastic, chemical stability.

ВВЕДЕНИЕ В последние десятилетия использование термопластичных материалов, устойчивых к высоким температурам, стало одним из ключевых направлений развития мировой полимерной промышленности. Эта тенденция обусловлена ужесточением технологических, эксплуатационных и габаритно-массовых требований, предъявляемых к современной технологической продукции. В результате растет потребность в высокотехнологичных пластмассах, способных стабильно функционировать в широком диапазоне температур. Это, в свою очередь, создает необходимость разработки композиционных материалов на основе термопластов, устойчивых к высоким температурам, и их внедрения в промышленных масштабах.

Материалы данного типа часто называют суперконструкционными термопластами. К ним относятся высокоэффективные полимеры, такие как полиэфиркетоны, полиэфиримиды и полифениленсульфиды [1, 2]. В последние годы значительно расширились исследования, направленные на синтез различных олиго- и полиариленовых соединений с функциональными группами и изучение их физико-химических свойств. Это приводит к постоянному расширению областей практического применения этих материалов и повышению к ним научного и промышленного интереса.

В классе полиариленсульфидов полифениленсульфид (ПФС) считается одним из наиболее перспективных и широко применяемых материалов [3, 4]. Пористые свойства структуры

синтезированного ПФС во многом зависят от природы инертной разбавляющей среды и количества сшивающего агента в реакционной среде. Эти факторы играют важную роль в формировании морфологии и свойств материалов на основе ПФС. Полифениленсульфид (ПФС) представляет собой кристаллический термопластичный полимер, отличающийся высокой термостойкостью, химической стабильностью и механической прочностью.

Его молекулярная структура состоит из чередующихся ароматических колец типа $[-C_6H_4-S-]_n$ и сульфидных групп, что обеспечивает ему высокую термостойкость и химическую устойчивость.

ПФС был впервые синтезирован в 1960-х годах компанией Philips Petroleum, и вскоре он стал широко применяться как материал, относящийся к классу высокоэффективных полимеров. Этот материал приобрел большое значение в промышленности благодаря своей высокой рабочей температуре (постоянная рабочая температура 200-240 °С), превосходной химической инертности, низкому влагопоглощению и электроизоляционным свойствам.

В нашей статье мы описали способ получения ПФС определенным методом. Одним из простых методов является способ, основанный на процессе поликонденсации 1,4-дихлорбензола при высокой температуре (275-360 °С). Поликонденсация, или реакция образования макромолекул из полифункциональных соединений, протекает с выделением низкомолекулярных продуктов (воды,

аммиака, спирта, хлороводорода и т.д.). Для осуществления поликонденсации используется множество типов реакций замещения или обмена между функциональными группами исходных

веществ. Схему реакции можно представить в следующем общем виде на примере смеси N-метилпирролидона, сульфида натрия и солей лития:

Уравнение реакции можно выразить следующим образом: 1,4-дихлорбензол Cl-атомы Cl с образованием NaCl. N-метилпирролидон (NMP) является хорошим растворителем для полимеризации, устойчивым к высоким температурам кипения (202-204 °C). Ацетат лития CH₃COOLi используется в качестве катализатора, вспомогательного вещества, которое помогает создавать среду или контролировать кислотность. Реакция наших веществ протекает при конденсационной полимеризации в автоклаве при температуре 250-300 °C. В результате этой реакции образуется полимер полифениленсульфид (PFS) [- термической и химической стабильностью, который считается важным техническим материалом.

Полифениленсульфид (ППС) — это термостойкий ароматический полимер с высокой степенью кристалличности, содержащий сульфидные группы. Он широко используется в различных отраслях промышленности: автомобилестроении, электротехнике, производстве фильтров, а также для изготовления деталей, работающих в условиях высоких температур.

Тепловой анализ, в частности термогравиметрический анализ (TGA) и дифференциальный термический анализ

(DTA), играет важную роль в оценке термической стабильности ППС, температуры его разложения и других термических явлений. Полифениленсульфид отличается высокой кристалличностью, а также высокой термической и химической стабильностью, что делает его одним из наиболее устойчивых ароматических полимеров. Благодаря своим важным механическим и термическим свойствам, полифениленсульфид (ППС) широко применяется в автомобилестроении, электротехнике, системах фильтрации и других условиях с повышенной температурой.

В данной статье рассматриваются термическая стабильность и фазовые изменения ППС при нагревании, исследованные с использованием методов термогравиметрического анализа (TGA) и дифференциального термического анализа (DTA). Образец ППС нагревался в воздушной среде в диапазоне температур от 30 °C до 800 °C с применением прибора TGA/DTA. По мере повышения температуры фиксировались потери массы (TGA) и тепловые эффекты (DTA). В интервале 37.84–257.83 °C наблюдалось испарение адсорбированной влаги и летучих соединений. В диапазоне 257.83–529.55 °C происходило начальное термическое разложение или плавление. В пределах 529.55–801.46 °C наблюдалось основное разложение полимера.

Для изучения термических свойств полифениленсульфида (ПФС) были проведены термогравиметрический (TGA) и дифференциальный термический анализ

(DTA) одновременно в диапазоне температур от 29.28 °С до 801.77 °С с использованием анализатора SHIMADZU DTG-60

(рисунок 1).

Рисунок 1. TGA и DTA анализ полифениленсульфида (ПФС)

На рисунке 1 представлена термогравиметрическая кривая, полученная при анализе полифениленсульфида (ПФС), синтезированного в виде сухой массы. Результаты анализа также приведены.

Термический анализ ПФС, изображённый на рисунке 1, включает три кривые. Термогравиметрическая кривая (TGA), обозначенная синим цветом, показывает, что основная потеря массы происходит в трёх температурных интервалах

Таблица 1

Табличное представление анализа TGA полифенилен сульфида (ПФС)

Температура	Потеря массы, гр	Потеря массы, %	Потеря массы за единицу времени, мин
29.85-309.93 °С	-0.0217	-7.394	0.00-29.28
309.93-621.75 °С	-0.0252	-8.586	29.28-61.30
621.75-801.77 °С	-0.0290	-9.881	61.30-79.93
Итого	-0.0759	-25.861	80

Таблица 2

Табличное представление анализа DTA полифенилен сульфида (ПФС)

Температура	Общее поглощение энергии, мкВ	Удельная активность на единицу массы, мкВ/мг	Теплота, м/кал	Удельная теплота кал/г,
150.82°С	-0.85	-0.29	-18.03	-6.14
488.67°С	-1.59	-0.54	-39.69	-13.52

ПФС) был проведен в диапазоне температур 29,85-801,77°C. Дериватограмма представлена на рисунке 1 и состоит из 2 кривых. На дериватограмме полученного полимера полифенилен сульфида (ПФС) при температурах 150,82 и 488,67°C наблюдались два эндотермических эффекта. Максимальное теплопоглощение наблюдалось при температуре 488,67°C. Результаты анализа показывают, что согласно термическим данным ТГА и ДТА полученного полимера полифенилен сульфида (ПФС), этот полимер можно использовать даже в средах с температурой выше 488,67°C. На дериватограмме полученного полимера полифенилен сульфида (ПФС) при температурах 150.82 и 488.67°C наблюдались два эндотермических эффекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Полимер полифенилен сульфид (ПФС), обладающий высокой термостойкостью, химической

стабильностью и механической прочностью, имеет важное значение в различных областях современной промышленности. В данном исследовании полимер ПФС был синтезирован простым и экономически эффективным методом путем высокотемпературной поликонденсации смеси 1,4-дихлорбензола и сульфида натрия. На основании результатов термического анализа (ТГА и ДТА) были получены достоверные данные, подтверждающие стабильность полимера ПФС при температуре до 488,67°C и выше. Полученные результаты показали, что данный полимер может эффективно применяться в высокотемпературных средах, в частности, в автомобилестроении, электротехнике и системах фильтрации. Будущие исследования в этом направлении будут способствовать модификации материалов на основе ПФС и расширению сферы их применения.

Список литературы

1. Gao X., Zhang W., Xie X. *Preparation and properties of poly(phenylene sulfide) composites*. Polymer Engineering & Science, 2013, Vol. 53(1), pp. 54–62.
2. Пат. SU 816134. Способ получения полифениленсульфидов/Сергеев В.А., Неделькин В.И., Андрианова О.Б., Денисова М.С., Ливен А.В., Юнников В.В. 1985. Т. 49. № 6. С. 3-10.
3. Бюллер К.У. Тепло-термостойкие полимеры. М.: Химия, 1984. 1056 с.
4. Flory P.J. Principles of polymer chemistry. Cornell University press. 1953. 672 p.
5. Korneeva L.A., Nedel'kin V.I., Zachernyuk B.A., Kule-shov N.V. Synthesis of Aromatic Polysulfides on the Basis of Sulfur and Naphthalene. Russ. J. Appl. Chem. 2015. V. 88. N 12. P. 1958-1962. DOI: 10.1134/S10704272150120095.
6. Саламов А.Х., Шахмурзова К.Т., Курданова Ж.И., Байказиев А.Э., Хаширова С.Ю., Ялхороева М.А., Султыгова З.Х. Полифениленсульфид как супер-конструкционный полимер. Изв. Кабард.-Балкар. гос. ун-та. 2017. Т. 7. № 2. С. 56-58.
7. Султанов О.К и др Изучение особенностей ик-спектроскопии и дифференциально-термического анализа полифениленсульфида, синтезированного методом поликонденсации // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2025. 4(133). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/19728> (дата обращения: 28.04.2025).
8. Исмаилов Ф. С. и др. Испытание на прочность бетонных смесей с добавлением суперпластификаторов и базальтовой фибры //Universum: технические науки. – 2024. – Т. 6. – №. 10 (127). – С. 15-18.

9. Lu X., Chung D.D.L. *Thermal and mechanical behavior of poly(phenylene sulfide) reinforced with short carbon fibers*. Composites Part B: Engineering, 2001, Vol. 32(3), pp. 281–291.

UDK: 678.043.53 (661.718.5)

ORCID: 0000-0002-1588-2048

O‘SIMLIK MOYI ASOSIDA KREMNIYORGANIK BIRIKMALAR SINTEZI

Termiz davlat universiteti

Termiz davlat universiteti

Termiz davlat universiteti

Termiz davlat universiteti

H

Ushbu tadqiqotda zig‘ir moyi va tetraetoksisilan (TEOS) asosida pereeterifikatsiya orqali kremniyorganik birikma sintez qilindi. Reaksiya 1:1 mol nisbatda (10 g zig‘ir moyi, 2,3 g TEOS), o‘tkazildi. Reaksiya natijasida gelsimon massa hosil bo‘ldi, reaksiya mahsulotlari o‘zaro ajratildi konversiya 80%, erkin linolen kislotasi (R-COOH) ajralishi $3\pm 0,5\%$ ni tashkil qildi. FTIR tahlili Si-O-C (1080 cm^{-1}) va C=O (1720 cm^{-1}) bog‘lanishlarini tasdiqladi. Bu natijalar usulning o‘simlik

N

K

o‘zlar: Zig‘ir moyi, tetraetoksisilan, pereeterifikatsiya, kremniyorganik birikma, konversiya, linolen

m

a

СИНТЕЗ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА

Аннотация. В данном исследовании синтезировано кремнийорганическое соединение путем переэтерификации на основе льняного масла и тетраэтоксисилана (TEOS). Реакция проводилась в мольном соотношении 1:1 (10 г льняного масла, 2,3 г TEOS) при температуре 80°C с использованием 1% HCl и растворов NH_4OH (0,5% и 1%) в качестве катализаторов в течение 2 часов. В результате реакции образовалась гелеобразная масса, продукты реакции были разделены, конверсия составила 80%, а выделение свободной линоленовой кислоты (R-COOH) – $3\pm 0,5\%$. Анализ FTIR подтвердил наличие связей Si-O-C (1080 cm^{-1}) и C=O (1720

h

114

d

MUNDARIJA

MAXSUS SON (KIMYO)

Исакова О.М., Тураев З. - Взаимодействия сульфата марганца с монокальцийфосфатом методом изомольных серий.....	6
Xudayberganov M.S., Mamadaminova I.F., Normatov Sh.A., O'tamirzayeva K.M. - Angren kaolini asosida olingan NaL adsorbentida N-geksan adsorbsiyasi differensial issiqligi.....	10
Акбаров Х.И., Каттаев Н.Т., Бердимуратов Э.Т. - Наноматериалы: синтез, свойства и применение.....	15
Djabborov S.S., O'ktamov O. - Buxoro-Xiva neft va gazga istiqbolli hududidagi Beshkent botiqligining sharqiy qismida zamonaviy seysmorazvedka ishlarini olib borish.....	21
Mamadoliyev I.I., Fayzullayev N.I. - Yuqori Kremniyli seolitlarning sorbsion xususiyatlari...	27
Урунова Х.Ш., Темиров Ў.Ш., Умиров Ф.Э., Ахмедова Д.Х., Одилова О.С. - ДОЛОМИТ минерали ва фосфор кислотаси асосида Реагент- сорбент олиш	32
Shernazarov I.A., Asadullayeva G.A. - Bo'lajak kimyo o'qituvchilarni xalqaro baholash TIMSS tadqiqotiga tayyorlashda tabiiy fanlar savodxonligini rivojlantirish metodikasi	37
Usmonova Y.Sh., Kadirov X.I., Alimova M.T. - Korroziya ingibitori uchun Alkilimidozolin hosilalari sintezi	43
Eshqulov X.O., Jo'raqulov Sh.B., Nigmatova K.X. - Besh a'zoli geterosiklik birikmalarning biologik faolligini pass(online) dasturida nazariy jihatdan o'rganish.....	49
Boltaeva G., Abdikamalova A. - SFM eritmalaridan foydalanib shisha yuzasidan neftni yuvilish darajasini haroratga bog'liqligi	55
Kayumjonov O., Yusupov M. - Synthesis And Infrared Spectroscopy (Ir) Studies Of Phthalocyanine Pigment Containing Nickel Chloride And N.P.K.....	62
Eshqurbonov F.B., Safarova E.R. - Ayrim 3D- metall ionlarini kompleks hosil qiluvchi ionitlar yordamida Sorbsion-fotometrik va spektrofotometrik usullar bilan aniqlash.....	67
Saidnazarov T.R., To'rayev X.X., Karimov M.U. - PET chiqindilaridan yuqori sifat va unumga ega usulda tereftaldiamid sintez qilish.....	75
Ismailov F.S., Karimov M.U., Djalilov A.T., Ismailova X.Dj. - Beton qorishmalarning reologik va mustahkamlik xususiyatlarini yaxshilash uchun Polikarboksilatlar asosidagi yangi superplastifikatorning samaradorligini eksperimental o'rganish.....	82
Umarov Sh.Sh., Kholiyorova M.K., Turaev Kh.Kh., Kasimov Sh.A. - Obtaining Composite Materials Based On Some Double-Condensed Metal Phosphates.....	88
Xaydarov T.Z., Raxmanqulov A.A., Ruziyev R.T. - Kristall va amorf polimerlarning issiqlik sig'imi va issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyatlari.....	98
Султонов О.К., Каримов М.У., Джалилов А.Т. - Синтез, свойства и термический анализ полимера полифениленсульфида (ПФС)	108
O'simlik moyi asosida Kremniyorganik birikmalar sintezi.....	114
Umarov Sh.Sh., Kholiyorova M.K., Turaev Kh.Kh. - Obtaining Composite Materials Based On Some Dicondensed Metal Phosphates	119
Lutfullaev S.Sh., Nazarov F.F., Nazarov F.S. - Polimerlardagi kirishish (usadka) va burishish..	128
Uralov N.B., Turayev X.X., Normurodov B.A., Tojiyev P.J., Kurbonov F.B. - Uchqizil yerosti sho'r suvlari tarkibini Rentgen floresan analizatori asosida o'rganish.....	132